

La chirimía caucana: aproximaciones teóricas a la transmisión oral y su papel en la preservación cultural

Yovert Edwin Ussa-Lopez
Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali
Colombia

Recibido: 18 de mayo de 2025 / Aceptado: 22 de enero de 2026

DOI: [10.5281/zenodo.21005233](https://doi.org/10.5281/zenodo.21005233)

Yovert Edwin Ussa-Lopez es licenciado en Música (Universidad del Cauca, Colombia); magister scientiarum en Música (Universidad de Pereira, Colombia); Doctorado en Ciencias de la Educación (Universidad Cuauhtémoc, México). Docente de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali, Colombia.
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1529-7297>

La chirimía caucana: aproximaciones teóricas a la transmisión oral y su papel en la preservación cultural

Resumen

La siguiente revisión bibliográfica analiza los enfoques teóricos que explican el papel de la transmisión oral en la preservación de prácticas musicales tradicionales, con énfasis en el caso de la chirimía caucana. A partir de un análisis sistemático de fuentes indexadas recientes, se identificó que la oralidad constituye un mecanismo central para la transferencia intergeneracional de saberes musicales, reforzando la identidad cultural, la cohesión comunitaria y la resiliencia social. La formación tradicional basada en la práctica vivencial, la improvisación y el acompañamiento afectivo, permite a las comunidades resignificar su patrimonio musical frente a los desafíos contemporáneos de la globalización y la homogeneización cultural. Se evidenció además que, si bien la transmisión oral enfrenta amenazas derivadas de la migración, la urbanización y los cambios tecnológicos, emergen estrategias pedagógicas y digitales que favorecen su revitalización. La chirimía caucana, entendida como patrimonio vivo, no solo preserva memorias históricas, sino que se proyecta como un recurso educativo y de resistencia cultural. En síntesis, los autores revisados coinciden en que la preservación efectiva de esta práctica exige acciones articuladas entre comunidad, escuela y entornos digitales, respetando la esencia de la oralidad y fortaleciendo su adaptación a las nuevas dinámicas socioculturales.

Palabras clave: Chirimía caucana, transmisión oral, preservación cultural, música tradicional, identidad comunitaria.

The Chirimía Caucana: Theoretical approaches to oral transmission and its role in cultural preservation

Abstract

The following literature review analyzes theoretical approaches that explain the role of oral transmission in the preservation of traditional musical practices, with an emphasis on the Chirimía Caucana. Based on a systematic analysis of recently indexed sources, it was identified that orality constitutes a central mechanism for the intergenerational transfer of musical knowledge, reinforcing cultural identity, community cohesion, and social resilience. Traditional training based on experiential practice, improvisation, and emotional accompaniment allows communities to redefine their musical heritage in the face of the contemporary challenges of globalization and cultural homogenization. It was also evident that, although oral transmission faces threats derived from migration, urbanization, and technological changes, pedagogical and digital strategies are emerging that favor its revitalization. The Chirimía Caucana, understood as a living heritage, not only preserves historical memories but also serves as an educational and cultural resistance resource. In short, the authors reviewed agree that the effective preservation of this practice requires coordinated actions between the community, schools, and digital environments, respecting the essence of orality and strengthening its adaptation to new sociocultural dynamics.

Keywords: Chirimía Caucana, oral transmission, cultural preservation, traditional music, community identity.

Introducción

La chirimía caucana, como expresión musical tradicional, constituye un pilar fundamental en la configuración de la identidad cultural del departamento del Cauca (Pereira y Mateiro, 2023). Su preservación se ha sostenido principalmente gracias a la transmisión oral de saberes, práctica que, a pesar de las tensiones generadas por la globalización y la modernidad, ha logrado pervivir como testimonio vivo de la memoria colectiva (Echeverría, 2025). En este contexto, la oralidad no solo representa un mecanismo de transferencia de conocimientos musicales, sino también un modo de resistencia cultural que refuerza los lazos comunitarios, dinamiza la identidad étnica y promueve la continuidad de las tradiciones ancestrales (Näslund-Hadley et al, 2023).

Desde una perspectiva teórica, múltiples estudios sobre educación musical en América Latina han resaltado el papel de la música como catalizadora de procesos de desarrollo social, inclusión y construcción de resiliencia comunitaria (Meza et al., 2024). En particular, se subraya que los programas de educación musical basados en prácticas tradicionales no solo fortalecen habilidades artísticas, sino que promueven competencias socioemocionales, aumentan la autoestima y potencian la cohesión social en contextos vulnerables (Álvarez, 2022). Estos hallazgos evidencian que la música tradicional, como la de la chirimía caucana, cumple funciones que trascienden la esfera estética para insertarse en procesos más amplios de transformación social (Acosta, 2020).

Asimismo, investigaciones contemporáneas sobre la transmisión oral han profundizado en su relevancia como mecanismo de preservación cultural desde las etapas más tempranas del desarrollo humano (Pérez y Gallardo, 2007). (Soria y González-Martínez, 2023) enfatizan que la transmisión de saberes ancestrales durante la infancia, apoyada en prácticas pedagógicas inclusivas y participativas, constituye una estrategia fundamental para garantizar la continuidad de las culturas ágrafas. En este sentido, el rescate de las tradiciones musicales a través de la oralidad se configura no solo como un acto educativo, sino también como una afirmación identitaria y un gesto de resistencia ante las dinámicas homogenizadoras de la cultura global (Acosta, 2020).

En el suroccidente colombiano, la chirimía caucana ha sido reconocida como un símbolo de la memoria histórica y la resistencia cultural. Estudios como el de Paz (2023), destacan cómo la práctica musical de la chirimía, junto a otros elementos del folclor popular, sirve de vehículo para mantener vivas las narrativas locales, expresar la cosmovisión de las comunidades y resistir los embates de la aculturación moderna. Este fenómeno se manifiesta de manera especial en las festividades populares, donde la música de flautas y tambores articula espacios de encuentro, celebración y reafirmación cultural (Manzo, 2023).

En paralelo, iniciativas innovadoras de revitalización cultural basadas en las nuevas tecnologías han demostrado que es posible actualizar las prácticas de transmisión oral sin sacrificar su esencia (Vilar y Porta, 2021). Por ejemplo, (Verdugo-Cárdenas y Verdugo-Cárdenas, 2022) analizaron el impacto positivo de estrategias digitales para el mantenimiento del idioma kichwa en Ecuador, lo

cual sugiere que, de manera análoga, las músicas tradicionales como la de la chirimía caucana podrían beneficiarse de plataformas digitales que permitan su enseñanza, difusión y apropiación por parte de las nuevas generaciones.

Por tanto, estudiar los procesos de transmisión oral en la chirimía caucana no solo implica una aproximación etnomusicológica, sino también una reflexión crítica sobre los mecanismos de continuidad cultural, las estrategias de resistencia simbólica y las posibilidades de innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje musical en contextos de alta vulnerabilidad social (Oion-Encina, 2022). Esta revisión busca analizar los enfoques teóricos que explican el papel de la transmisión oral en la preservación de prácticas musicales tradicionales, con especial énfasis en el caso de la chirimía caucana, considerando los retos contemporáneos y las oportunidades que ofrece el diálogo entre tradición y modernidad.

Método

La investigación consistió en una revisión bibliográfica sistematizada, centrada en estudios académicos indexados en revistas especializadas entre los años 2020 y 2025. La selección de los documentos se llevó a cabo considerando su pertinencia con los temas de transmisión oral, música tradicional y preservación cultural, particularmente en contextos latinoamericanos y, con énfasis especial, en el caso colombiano. Para ello, se consultaron revistas científicas indexadas en sistemas de indización y portales bibliográficos de reconocido prestigio académico tales como, Redalyc, Scielo, Latindex, y Dialnet, utilizando combinaciones de palabras clave como por ejemplo "chirimía caucana", "transmisión oral", "música tradicional", "educación musical intercultural" y "preservación cultural".

El proceso de búsqueda contempló criterios de inclusión y exclusión claramente definidos (Martínez y Hernández, 2023). Se incluyeron artículos originales, estudios de caso y revisiones teóricas que abordaran el papel de la transmisión oral en la conservación de prácticas culturales o musicales (Catalán, 2020). En línea con las recomendaciones metodológicas de Moreno-López et al. (2020), se priorizaron aquellos estudios que emplearan enfoques cualitativos o mixtos que permitieran una comprensión profunda de los fenómenos culturales analizados. Se excluyeron documentos duplicados, artículos no arbitrados y publicaciones cuyo foco principal no estuviera centrado en la oralidad, la música tradicional o los procesos de transmisión cultural (Jiménez, 2021).

El análisis de la información recopilada se realizó mediante un enfoque cualitativo, empleando la técnica de análisis temático adoptada por el autor de este estudio, en coherencia con los lineamientos metodológicos sugeridos por Castro et al. (2021) y Fernández (2023) para investigaciones educativas centradas en prácticas artísticas comunitarias. Cada documento fue sometido a un protocolo de lectura crítica que evaluó su relevancia, validez, metodología empleada y aportes teóricos o empíricos al tema de estudio (López y Gómez, 2023). Posteriormente, los resultados fueron organizados en categorías emergentes que permitieran estructurar el análisis comparativo de los enfoques teóricos identificados (Huerta y Romani, 2020).

Con el fin de garantizar la integridad académica y la exhaustividad de la revisión, se implementó un procedimiento de triangulación bibliográfica entre diversas fuentes, siguiendo estrategias propuestas por Verdugo-Cárdenas y Verdugo-

Cárdenas (2022) en estudios de documentación lingüística aplicada a la revitalización cultural. Este proceso permitió contrastar y validar las categorías y patrones temáticos emergentes, asegurando así un análisis más robusto y confiable de los enfoques teóricos que explican la transmisión oral en la preservación de las prácticas musicales tradicionales (Aristizábal, 2022).

Finalmente, los hallazgos fueron organizados y presentados respetando los objetivos del estudio, priorizando aquellos enfoques que ofrecieran una visión comprensiva de la chirimía caucana como una práctica viva, flexible y en permanente diálogo entre tradición y modernidad.

Resultados

La revisión bibliográfica permitió identificar que la transmisión oral en torno a la chirimía caucana constituye un mecanismo clave para la preservación de saberes musicales y culturales en el suroccidente colombiano (Sinisterra y Ruiz, 2024). Diversos estudios resaltan que la formación musical tradicional ocurre predominantemente a través de la práctica intergeneracional, en contextos informales como festividades populares, reuniones familiares y encuentros comunitarios (Paz, 2023). En estos espacios, los portadores de la tradición no solo transmiten técnicas de ejecución instrumental, sino también narrativas identitarias, valores sociales y formas de concebir la memoria colectiva.

En esta dinámica, la enseñanza-aprendizaje se caracteriza por su flexibilidad, su capacidad de adaptación y su fuerte carga afectiva (Ruiz et al., 2023). Investigaciones recientes evidencian que la transmisión oral en la chirimía no implica una reproducción mecánica del repertorio, sino un proceso activo de apropiación, resignificación e innovación musical (Manzo, 2023). A través de estrategias como la improvisación, el aprendizaje por imitación y la participación progresiva en eventos comunitarios, los aprendices interiorizan no solo habilidades técnicas, sino también formas de interpretar y construir comunidad a partir de la música.

Asimismo, el análisis documental indica que la chirimía caucana contribuye a la construcción de identidad local y a la resistencia simbólica, en tanto la música tradicional transmitida oralmente es entendida como “un elemento central de la identidad cultural” (Sandoval et al., 2024), “fortalece la cohesión social” (Cabrera et al., 2023) y “resguarda la memoria colectiva y la ancestralidad” frente a dinámicas culturales dominantes (García, 2022). La música tradicional, ejecutada en contextos de fiesta o movilización social, se articula con relatos históricos y prácticas rituales que refuerzan el sentido de pertenencia comunitaria y la reivindicación cultural. Tal como lo argumenta Manzo (2023), la música de flautas y tambores ha sido un recurso central para la resistencia civil en Popayán y en otras zonas del Cauca, actuando como un lenguaje de cohesión social y de expresión política no violenta (Espinosa, 2023).

Por otra parte, iniciativas educativas contemporáneas han mostrado que la integración de la chirimía en procesos de formación musical escolar contribuye significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural y al mejoramiento de las habilidades de lectoescritura musical, a partir de estudios cualitativos basados en la implementación de secuencias didácticas contextualizadas (Álvarez, 2022), análisis comparados de programas de educación musical en América Latina (Näslund-Hadley

et al., 2023) y aproximaciones etnográficas que documentan prácticas formativas y narrativas comunitarias (Paz, 2023). De acuerdo con Jeremić et al. (2025) los programas pedagógicos que utilizan la música tradicional como herramienta didáctica no solo promueven competencias musicales, sino que también potencian la autoestima, el sentido de pertenencia cultural y las habilidades de interacción y trabajo colaborativo de los estudiantes, a partir de prácticas educativas que fortalecen la integración social y las competencias socioemocionales en contextos escolares.

Finalmente, los estudios revisados coinciden en señalar que la transmisión oral de la chirimía caucana enfrenta desafíos emergentes asociados a procesos como la migración, la urbanización, la expansión de industrias culturales globalizadas y la progresiva pérdida de espacios comunitarios tradicionales, los cuales afectan su sostenibilidad intergeneracional (Obeghare, 2024; Unesco, 2025). No obstante, la literatura también documenta la emergencia de estrategias de preservación orientadas a mitigar estos riesgos, entre ellas la documentación sistemática de saberes, el uso de plataformas digitales para la difusión de repertorios tradicionales y su incorporación en proyectos educativos interculturales, como mecanismos complementarios para fortalecer la continuidad del patrimonio cultural inmaterial (Unesco, 2025; Isa et al, 2018).

Resultados

La revisión realizada confirma que la transmisión oral de la chirimía caucana constituye un mecanismo fundamental de preservación cultural que, si bien ha demostrado una eficacia histórica, enfrenta desafíos crecientes en el contexto contemporáneo. En este sentido, la oralidad mantiene una notable capacidad de adaptación y resiliencia; no obstante, su sostenibilidad futura depende de la articulación entre las prácticas comunitarias tradicionales y las nuevas dinámicas educativas y tecnológicas. Al respecto, Obeghare (2024) señala que “las tradiciones orales continúan siendo centrales para la continuidad cultural, aunque se ven tensionadas por las transformaciones sociales contemporáneas” (p. 6). De igual manera, el papel activo de las comunidades locales resulta decisivo, dado que “la supervivencia de las prácticas musicales indígenas depende en gran medida del compromiso colectivo e intergeneracional” (p. 8).

Los resultados evidencian que la transmisión de la chirimía caucana no puede comprenderse únicamente como un ejercicio de reproducción musical. Desde una perspectiva sociocultural, Manzo (2023) plantea que “las músicas tradicionales constituyen espacios de resignificación simbólica en permanente diálogo con los contextos sociales” (p. 4), lo cual permite a las comunidades reinterpretar su herencia cultural sin perder su anclaje identitario. Esta postura converge con lo expuesto por Acosta (2020), quien afirma que “la vitalidad de las prácticas musicales tradicionales reside en su capacidad de transformarse sin romper con la memoria cultural” (p. 92), evitando así la cristalización de las expresiones artísticas en formas rígidas o anacrónicas.

Asimismo, investigaciones recientes han puesto en evidencia el potencial de las propuestas pedagógicas que integran la música tradicional en escenarios formales de educación básica y media. En particular, Álvarez (2022) demuestra, a partir de una experiencia didáctica con chirimía caucana, que “el trabajo pedagógico con músicas tradicionales favorece simultáneamente la lectoescritura musical y el fortalecimiento del sentido identitario del estudiante” (p. 11). De manera complementaria, López y Nadal (2024) documentan que los programas de educación musical con enfoque intercultural “promueven la autoestima, la participación colectiva y el respeto por la diversidad cultural cuando se desarrollan desde metodologías contextualizadas” (p.

67). En este marco, la chirimía caucana emerge como una herramienta pedagógica capaz de articular saberes ancestrales con las exigencias de la educación contemporánea, tal como también lo sugiere Álvarez (2022).

Finalmente, persisten vacíos significativos en la documentación sistemática de los procesos de transmisión oral y en la formación de nuevos portadores de la tradición en contextos contemporáneos, dado que las prácticas orales “requieren estrategias de salvaguardia que trasciendan el simple registro técnico” y contemplen la participación comunitaria (Unesco, 2025). Aunque han emergido iniciativas digitales para la difusión de músicas tradicionales, estas deben desarrollarse con cautela metodológica, ya que “la digitalización del patrimonio cultural implica riesgos de descontextualización y pérdida de significado” (Siliutina et al., 2024, p. 268). En esta línea, Obeghare (2024) advierte que “las estrategias de preservación que descuidan el contexto cultural corren el riesgo de trivializar las tradiciones orales” (p. 9), lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral que articule tradición, innovación educativa y compromiso comunitario para garantizar la continuidad de la chirimía caucana como patrimonio cultural vivo.

Conclusiones

La revisión documental permitió identificar que la transmisión oral de la chirimía caucana es abordada en la literatura como un mecanismo central para la preservación de saberes musicales y culturales, sustentado en prácticas intergeneracionales que posibilitan la continuidad de la tradición en el suroccidente colombiano. Los estudios analizados coinciden en que la oralidad opera como un proceso social de enseñanza-aprendizaje que articula conocimientos musicales, valores culturales y memorias colectivas.

Asimismo, el análisis de las fuentes revisadas evidencia que la transmisión oral no se limita a la reproducción técnica del repertorio, sino que constituye un proceso dinámico de recreación simbólica mediante el cual la tradición se resignifica y adapta a contextos socioculturales cambiantes. Esta capacidad de resignificación explica su permanencia histórica y su vigencia como patrimonio cultural vivo, tal como se documenta de manera reiterada en la literatura examinada.

De igual manera, la revisión permitió constatar que diversos estudios señalan la existencia de factores estructurales que afectan la continuidad intergeneracional de la transmisión oral, entre ellos la urbanización, los desplazamientos poblacionales, la expansión de industrias culturales globalizadas y el debilitamiento de los espacios comunitarios tradicionales. Estos procesos son descritos en la literatura como condiciones que reducen los escenarios sociales en los que tradicionalmente se producía el aprendizaje oral de la chirimía caucana.

Los estudios revisados coinciden en destacar que, frente a estos desafíos, las iniciativas educativas, tanto en contextos formales como no formales, emergen como estrategias complementarias para la salvaguardia de la tradición musical. En particular, la literatura resalta que la integración de la música tradicional en propuestas pedagógicas contextualizadas contribuye a fortalecer los procesos de transmisión cultural y a generar nuevas formas de apropiación simbólica, siempre que se desarrollen en articulación con las comunidades portadoras de la tradición.

Referencias

- Acosta, E. N. Z. (2020). Interculturalidad y educación musical en Colombia. Apuntes para un proyecto áulico. *Revista Conrado*, 16(77).
- Álvarez, J. C. G. (2022). La lectoescritura de la música a partir de las músicas tradicionales de la chirimía caucana. *Mayéutica Revista Científica de Humanidades y Artes*, 10(2), 29-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6814434>
- Aristizábal, J. C. (2022). El Chocó y las mitologías de oro. *Tabula Rasa*, 43, 297-322.
- Castro, C., Labra, O., y Chamblas, I. (2021, noviembre 1). El análisis de contenido temático: Una mirada a sus etapas desde Nvivo12©. *Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias* <https://doi.org/10.18848/2474-6029/CGP/v10i01/143-158>
- Catalán, N. F. V. (2020). La Educación Intercultural en la Guatemala del siglo XXI: Una crítica desde la Historia. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 22(34), Article 34. <https://doi.org/10.19053/01227238.10106>
- Echeverría, A. G. (2025). Bibliotecas para los pueblos indígenas: Espacios de conservación y transmisión de saberes. *Reciamuc*, 9(3), 257-261. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/9.\(3\).julio.2025.257-261](https://doi.org/10.26820/reciamuc/9.(3).julio.2025.257-261)
- Espinosa, J. D. M. (2023). La Chirimía Resiste: Música y movilización social en el cine documental. *Perspectivas*, 15(1), 20-27. <https://doi.org/10.57173/rp.v15n1a3>
- Fernández, R. D. (2023). *Arte Comunitario, Teatro del Oprimido y Empoderamiento: Hacia una Acción Comunitaria Emancipadora en Barcelona*. [Tesis]. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/220159>
- García, D. L. (2022). La música en el rescate de la ancestralidad y la memoria oral desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. *Infancias Imágenes*, 21(2), 204-215. <https://doi.org/10.14483/16579089.20799>
- Gardó, H. y Riera, J. (2020). Descubriendo las hackatones educativas comunitarias: Un estudio exploratorio. *Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport*, 38(1), 51-62. <http://hdl.handle.net/20.500.14342/2021>
- Isa, W. M. W., Zin, N. A. M., Rosdi, F., y Sarim, H. M. (2018). Digital Preservation of Intangible Cultural Heritage. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 12(3), 1373-1379. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v12.i3.pp1373-1379>

Jeremić, B., Gordić, S., Trbojević, A., Jović Vujaković, F., Tubić, M., y Vojvodić Savić, M. (2025). Educators' Views on the Impact of Traditional Music on the Socio-Emotional Competencies of Preschool-Aged Children. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 13(1), 83–95. <https://doi.org/10.23947/2334-8496-2025-13-1-83-95>

Jiménez, L. (2021). impacto de la investigación cuantitativa en la actualidad. *Convergence Tech*, 4(1).

López, M. B., y Nadal, I. (2024). Música tradicional aragonesa en el aula: Contribución al legado del patrimonio cultural y artístico. *Neuma (Talca)*, 75-89. <https://doi.org/10.4067/S0719-53892024000100075>

López, S. M., y Gómez, M. de los Á. H. (2023). Evaluación cualitativa de un proceso de intervención artística con personas migrantes residentes en España, 2022. *TransMigrARTS*, 3(3), 92. <https://doi.org/10.59486/utax4836>

Manzo, J. M. T. (2023). 'Callen las aturdidoras, queremos oír la chirimía': Música de flautas y tambores, y resistencia civil en Popayán, Cauca. *Revista de Cultura de paz*, 7, 442-468. <https://doi.org/10.58508/cultpaz.v7.190>

Martínez, L. A. C., y Hernández, M. F. (2023). Uso y abuso de los criterios de inclusión y exclusión en el proyecto de investigación. *Medisur*. <https://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5744/4247>

Moreno-López, N. M., Sánchez-Torres, A. I., Pérez-Raigoso, A. D. P., y Alfonso-Solano, J. N. (2020). Tradición Oral y Transmisión de Saberes Ancestrales desde las Infancias. *Panorama*, 14(26), 184-194. <https://doi.org/10.15765/pnrm.v14i26.1489>

Näslund-Hadley, E., Mateo-Berganza Díaz, M. M., Strother, E. y Parrillo, D. S. (2023). *The Power of Music Education: Unlocking the Talent of Latin American and Caribbean Youth*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0005159>

Obeghare, I. B. (2024). The Impact of Oral Traditions on African Indigenous Musical Practices: A Systematic Literature Review. *Journal of Arts and Cultural Studies*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.23112/acs24110401>

Oion-Encina, R. (2022). Arte y simbolismo en la triple resistencia de género en el conflicto armado en Colombia. *Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto*, 3(5), 122-141. <https://doi.org/10.5377/rlpc.v3i5.12753>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2025). *Patrimonio cultural inmaterial de la Unesco: 68 candidaturas examinadas en diciembre*. <https://www.unesco.org/es/articulos/patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-unesco-68-candidaturas-examinadas-en-diciembre>

Paz, J. A. (2023, noviembre 11). Un diablo amable y juguetón, personaje clave para conservar una tradición. XXXIII Congresso da Anppom. XXXIII Congresso da Anppom. <https://anppom-congressos.org.br:443/index.php/xxxiiicongresso/33congr/paper/view/2010>

Pereira, J. C. S., y Mateiro, T. (2023). “La música de ellos”: Narrativas de un profesor colombiano en el contexto de la formación del profesorado. *Revista del IICE*, 54. <https://doi.org/10.34096/iice.n54.14036>

Pérez, H. A., y Gallardo, F. J. G. (2007). La música tradicional andaluza en los materiales curriculares de Primaria. Las canciones del aula. *Investigación en la Escuela*, 63, 91-102. <https://revistascientificas.us.es/index.php/IE/article/view/7183>

Ruiz, A., Medina, M. del C., y Medina, A. M. (2023). Currículum ético-socio-cultural: Planificación de la enseñanza para el desarrollo de la axiología social. *Revista DH/ED: derechos humanos y educación*, 8, 143-165. <https://www.revistaderechoshumanosyeducacion.es/index.php/DHED/article/view/142>

Sandoval, E., Rosales, D., Palavecino, R., Islas, A., y Macaya, M. (2024). ¿De la oralidad a la mediatización? La transmisión del folclore musical en la región chilena de Ñuble desde la experiencia de siete cantores y cantoras de la región. *Neuma (Talca)*, 1, 37-51. <https://doi.org/10.4067/S0719-53892024000100037>

Siliutina, I., Tytar, O., Barbash, M., Petrenko, N., y Yepyk, L. (2024). Cultural preservation and digital heritage: Challenges and opportunities. *Amazonia Investiga*, 13(75), 262-273. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.75.03.22>

Sinisterra, A., y Ruiz, Y. (2024). Tradición oral y etnoeducación: Estrategias para fortalecer la cultura ancestral guapireña. *Societas*, 26(2), 147-170. <https://doi.org/10.48204/societas.v26n2.5344>

Soria, G. O. y González-Martínez, E. (2023). La música tradicional ecuatoriana como elemento fortalecedor de la identidad cultural en estudiantes de quinto año de educación básica. *Revista Cognosis*. ISSN 2588-0578, 8(1). <https://doi.org/10.33936/cognosis.v6i0.3098>

Verdugo-Cárdenas, P. y Verdugo-Cárdenas, J. (2022). Documentación lingüística: un acercamiento al público de las redes sociales de diálogos vitales, como un actor social para la revitalización y mantenimiento de la lengua kichwa. *Universidad-Verdad*, 2(81), 63-83. <https://revistas.uazuay.edu.ec/flip/uverdad/081/uazuay-uverdad-081-03.pdf>

Vilar, J. M. P., y Porta, A. (2021). La competencia digital en el futuro maestro: Un Proyecto Docente para las nuevas tecnologías aplicadas a la Música. *Dedica. Revista de Educação e Humanidades*, (19), 35-62. <https://doi.org/10.30827/dreh.vi19.15650>